

ПРАВО ЛИЦА НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ (В АСПЕКТЕ ДОПУСКА) В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ: ОПЫТ УКРАИНЫ

THE RIGHT OF A PERSON TO THE CIVIL SERVICE (IN THE ASPECT OF ADMISSION) IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION: THE EXPERIENCE OF UKRAINE

DREPTUL UNEI PERSOANE LA SERVICIUL PUBLIC (ÎN TERMENI DE ADMITERE) ÎN CONTEXTUL DIGITALIZĂRII ADMINISTRAȚIEI PUBLICE: EXPERIENȚA UCRAINEI

КОЛОМОЕЦ Татьяна,
доктор юридических наук, профессор,
член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины,
Заслуженный юрист Украины,
декан юридического факультета Запорожского национального университета
(Украина)

CZU: 342.735:351/354:004(477)

DOI: 10.5281/zenodo.6626972

Summary

The right of a person to public service in Ukraine is considered as a kind of relative right of a person, the realization of which (primarily in the aspect of admission to service) in conditions of active digitalization of public administration directly depends on information “filters”.

Key words: *person’s right to public service, admission to public service, digitalization, conditions, requirements, procedure, experience, legislation, public administration*

В условиях активной цифровизации всех сфер общественной жизни в Украине, реализации планов комплексных организационно-правовых мер по развитию цифровизации экономики и общества в соответствии с Распоряжением КМУ от 17.01.2018 года № 67-р, активизации такого развития в соответствии с Постановлением КМУ от 30.01.2019 года № 56, внедрение электронного управления согласно распоряжению КМУ от 20.09.2017 года № 649-р и наконец развития цифровых компетентностей согласно распоряжению КМУ от 03.03.2021 года № 167-р, существенно модифицировались гарантированные государством условия реализации права лица на государственную службу (право «служить интересам государства, общества, публичным интересам») и прежде всего в аспекте доступа лица к государственной службе. Согласно Закона Украины «О государственной службе» лицо, претендующее на должность государственной службы (всего предусмотрено три

категории должностей государственной службы – категории «А», «Б», «В»), должно соответствовать ряду условий, которые в свою очередь условно разделены на две группы, – общие условия (независимо от категории должности, органа государственной власти, сферы общественной жизни и др.) и специальные условия (с акцентом на особенность профессиональной деятельности во время «служения публичным интересам»). С учетом этого вполне логично право лица на государственную службу (прежде всего в аспекте допуска к службе) рассматривать как вид относительного права лица, реализация которого зависит не только от воли и желания самого лица, но и от ряда «внешних» факторов. И это тоже вполне объективно и логично с учётом сферы объективизации такого права, а следовательно для служения публичным интересам путём выполнения своих служебных обязанностей лицо должно быть не только способным «служить», но и достойным «служить» публичным интересам. Как следствие, в законодательстве четко предусмотрены требования к кандидату на должность определённой категории должностей государственной службы (например, для должностей категории «Б» в государственном органе, юрисдикция которого распространяется на всю территорию Украины, и его аппарате, – это «опыт работы на должностях категории «Б» или «В» или опыт службы в органах местного самоуправления, или опыт работы на руководящих должностях предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности не менее 2 лет, свободное владение государственным языком» (п. 2 ч. 2 ст. 20 Закона Украины «О государственной службе»), а также детализированная конкурсная процедура отбора не только способных, но достойных «служить публичным интересам» лиц. Требования, которые фактически выполняют роль «фильтра» отбора лиц относительно: «связи лица с государством» (гражданство), физической способности лица «служить» («позитивные ограничения» относительно минимального и максимального возраста для допуска лица к государственной службе; наличие полной дееспособности лица; специальные требования к состоянию здоровья для должностей тех видов государственной службы, которые связаны с повышенными нагрузками, дополнительными рисками и экстремальными условиями; и др.), наличие общих и специальных компетентностей (соответствующий уровень образования, отрасль знаний, специальность, уровень свободного владения государственным языком для обязательного его использования в своей профессиональной деятельности при выполнении функции государства или местного самоуправления, владение иностранным языком – одним из официальных языков Совета Европы (например, для должности категории «А» и др.), отсутствие запретов «служить публичным интересом» (как результат противоправных деяний самого лица – уголовное наказание, административное взыскание, так и наличие «потенциальных коррупционных рисков» (конфликт интересов и др.)). В условиях цифровизации публичного управления в Украине допуск лица к государ-

ственной службе возможен только с использованием компьютерных технологий, что, с одной стороны, упрощает участие лица в процедуре допуска к государственной службе, расширяет его возможности (в т. ч. и количественные и географические), минимизирует ресурсозатратность, повышает степень транспарентности, но, с другой стороны, предполагает наличие у лица соответствующих цифровых компетентностей, кроме того не следует забывать и о «внешних» угрозах для самих компьютерных, информационных, цифровых ресурсов, в т.ч. и содержательных, и технических, что предусматривает обязанность государства «устранения этих угроз» как «искусственного фильтра» для права лица на государственную службу в Украине. Так, весь алгоритм участия лица в реализации права на государственную службу (в аспекте допуска к ней) «пронизан» использованием лицом компьютерных технологий, программных продуктов, «взаимодействием» его с официальными информационными ресурсами нескольких органов государственной власти в Украине. Прежде всего лицо, изъявившее желание реализовать право на «служение публичным интересам», обязано заполнить на официальном сайте Национального агентства по предотвращению коррупции декларацию кандидата на должность государственного служащего, скрепив её квалифицированной электронной подписью (при этом иных вариантов, которые можно было бы рассматривать как альтернативные для них, нет). И электронная декларация и квалифицированная электронная подпись лица являются важными инструментами для всей последующей процедуры допуска лица к государственной службе и «служения» публичным интересам в случае реализации лицом соответствующего права (ежегодное декларирование государственных служащих, сообщение в случае существенного изменения их материального состояния, скрепление всех персональных документов лица только соответствующей электронной подписью).

Определившись с направлением своей профессиональной деятельностью, лицо на официальном сайте Национального агентства по вопросам государственной службы Украины в разделе «Единый портал вакансий», может выбрать те вакансии (в т.ч. и несколько), в конкурсе на занятие которых желает принять участие. Доступ к нему возможен только благодаря использованию электронной подписи лица. Как сам доступ к перечню вакансий, так и подача документов (резюме, заявление, заявление-согласие на обработку данных), в т.ч. и результаты её (допуск, недопуск с указанием причин) осуществляется исключительно с использованием компьютерных технологий. При этом необходимо отметить, что «фильтрация» способности и достойности кандидата «служить» публичным интересам осуществляется параллельно и по каждому требованию отдельно, которое законодательно закреплено как требование к лицу, претендующему на государственную службу. Так, например, для получения диплома второго (магистерского) уровня высшего образования по специальности «Право», «Публичное управление

и администрирование», «Международные отношения», предусмотренных как квалифицированные требования для большинства должностей категорий государственной службы в Украине, Стандартами высшего образования предусмотрено прохождение единого государственного квалификационного экзамена с использованием компьютерного тестирования в форме кейсовых заданий (например, для специальности 081 «Право» это трёхчасовое компьютерное практически-ориентированное тестирование, охватывающие 12 разноформатных тестовых заданий по 12 образовательным компонентам согласно Программе, утвержденной приказом МОН Украины от 08.10.2021 года № 1076). И только в случае успешного прохождения соответствующего экзамена, с соблюдением «жестких» нормативных требований относительно процедуры (согласно письму МОН Украины от 22.10.2021 года № 1/9-561) возможно получение лицом диплома о втором (магистерском) уровне высшего образования по соответствующей специальности, отрасли знаний, а соответственно и возможность его участия в конкурсе на замещение вакантной должности категории государственной службы.

Уровень свободного владения государственным языком для обязательного его использования при выполнении лицом служебных обязанностей подтверждается сертификатом, выдаваемым в случае успешного прохождения лицом экзамена на уровень владения государственным языком по процедуре, предусмотренной Постановлением КМУ от 14.04.2021 года № 409, с регистрацией, с электронной подписью, оценкой результатов лица, с использованием официальных электронных ресурсов Национальной комиссии по стандартам государственного языка (Постановление КМУ от 06.11.2019 года № 911), сохранением в персональном электронном кабинете результатов анонимного тестирования и видеозаписью монологичного высказывания лица, ведением Реестра государственных сертификатов на уровень владения государственным языком. Конкурсная процедура допуска лица к государственной службе предполагает несколько этапов, при этом каждый из которых непосредственно связан с использованием компьютерных технологий, программных результатов и информационных ресурсов как Национального агентства по вопросам государственной службы Украины, так и того органа государственной власти, на должность в котором лицо претендует. Прежде всего речь идет об электронном анонимном тестировании на официальном сайте Национального агентства по вопросам государственной службы Украины по определению уровня подготовки лица по основным правовым основам будущей профессиональной деятельности, связанной со «служением публичным интересам». Лицо демонстрирует в течение часа свои знания, в процессе тестирования по основным положениям Конституции Украины, «базовых» законодательных актов «служения публичным интересам», среди которых: Закон Украины «О государственной службе», «О предотвращении коррупции», «О публичной информации», «Об административных услугах»,

«О местных государственных администрациях», «О Кабинете Министров Украины», «О центральных органах исполнительной власти», «Об обращениях граждан», «Об основах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине», «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин», а также Бюджетного кодекса Украины, Налогового кодекса Украины и Конвенции о правах лиц с инвалидностью. Результаты анонимного тестирования автоматически генерируется сразу же по завершению процедуры и в электронном персональном кабинете лица они подлежат скреплению электронной подписью лица. Примечательно то, что тестирование схватывает все правовые основы государственной службы независимо от должности, на которую лицо претендует, сферу публичного администрирования, как следствие результата тестирования (ведомость с баллами – 1 или 2) являются действительными в течение полугода с момента прохождения лицом тестирования и могут им использоваться для участия в любых конкурсах на должности государственной службы в течение полугода, что, безусловно, не исключает возможности лица повторно проходить соответствующее тестирование в случае участия в новом конкурсе. Государство, предусматривая «тестовый фильтр», гарантирует условия для его прохождения, а именно: информационное сопровождение на официальном сайте Национального агентства по вопросам государственной службы «пошаговой инструкции», перечня нормативно-правовых актов для подготовки к тестированию, базы «тесты-ответы» для подготовки, тестовых тренажеров для подготовки.

Доступ лица к государственной службе также предусматривает собеседование кандидата с членами конкурсной комиссии по вопросам особенностей будущей профессиональной деятельности, определение личных качеств лица и его достижений, с видеозаписью всей процедуры и ситуационные задания (согласно Порядку проведения конкурса на замещение должностей государственной службы, утвержденный Постановлением КМУ от 25.03.2016 года № 246), при этом последние предусмотрены для должностей категории «А» и «Б». Оценивание осуществляется каждым членом конкурсной комиссии по каждой компетентности будущего государственного служащего, а ситуационные задания («практическое задание») лицо выполняет вновь с использованием программных результатов Национального агентства по вопросам государственной службы Украины, с генерированием результатов по завершению соответствующего этапа конкурса и скреплением их электронной подписью кандидата на должность. Финальный результат конкурса определяется по совокупности результатов всех его этапов, с обнародованием его на официальном сайте Национального агентства по вопросам государственной службы Украины и сайте того органа государственной власти на должность в котором проводился конкурс.

Таким образом, необходимо подтвердить тот факт, что, будучи одним из разновидностей относительного права, право лица на государственную служ-

бу (в аспекте его доступа), в Украине в условиях цифровизации публичного управления в целом, зависит не только и даже не столько от воли и желания иных (по отношению к лицу, которое это право реализует) субъектов до подачи заявления на участие в конкурсе, во время конкурсной процедуры, сколько от использования информационных ресурсов, компьютерных программ, которые фактически выполняют роль «фильтра» допуска лица к государственной службе, «фильтра» в реализации права лица на государственную службу. С учётом специфики вышеупомянутых ресурсов актуальным является комплексный подход государства к формированию правового фундамента для реализации права лица на государственную службу (прежде всего в аспекте доступа к ней) в условиях активной цифровизации публичного управления, с обязательным гарантированием государством устранения «искусственной фильтрации» доступа лиц к государственной службе, реализации их соответствующего права в связи реальными и потенциальными «рисками» (в т.ч. и «внешними») самих информационных, программных, цифровых систем.